

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NO AMBIENTE PANDÊMICO: UMA COMPARAÇÃO DA LITERATURA INTERNACIONAL COM A PRÁTICA BRASILEIRA

Pedro José Papandréa

Universidade Federal de Alfenas UNIFAL Campus Varginha

DOI: 10.5281/zenodo.7706621

1. INTRODUÇÃO

O objetivo a ser alcançado está pautado em dissertar sobre as mudanças que ocorreram nos métodos de ensino aprendizagem da matemática referenciados internacionalmente e compará-los com a prática vivenciada pelo autor em instituições privadas, e públicas federais Brasil. Estas mudanças são consequência, principalmente das restrições sanitárias impostas pelas autoridades de saúde para amenizar os efeitos da pandemia COVID-19.

Uma das soluções encontradas pelas instituições, e normatizadas pelo Ministério da Educação Brasileiro (MEC), foi o ensino remoto. Conforme a decisão publicada no Diário Oficial da União (DOU) de segunda-feira 7 de dezembro de 2020 que autoriza este tipo de ensino nas instituições de todo Brasil substituindo a PORTARIA MEC Nº 544, DE 16 DE JUNHO DE 2020. Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020.

O ensino a Remoto é uma forma de ensino mediada por tecnologia que mantém a distância entre professores e alunos. Esta forma de ensino é conseguida por meio da utilização de plataformas educativas ou plataformas para outros fins, abertas à partilha de conteúdos escolares por meio do uso da internet. Apesar de estar diretamente relacionado ao uso da tecnologia digital, o ensino a remoto não é equivalente ao ensino a distância (EAD), pois este é um modelo com conceitos de método teórico próprio e desenvolvido em ambiente virtual de aprendizagem (AVA), com materiais pedagógicos específicos e Apoio do Mentor (MORAIS, et al., 2020). No ensino remoto há uma junção de métodos, podendo ser aulas síncronas online, na qual o professor interage com os alunos ao vivo no ambiente virtual; e aulas assíncronas, na qual os conteúdos são previamente preparados e postados para que o aluno acesse no momento que lhe for mais conveniente.

2. ESTUDOS REALIZADOS NA LITERATURA INTERNACIONAL

Antes da pandemia do COVID-19, os professores costumavam ministrar suas aulas, atividades interativas e outras atividades em sala de aula pessoalmente, presencialmente. No entanto, este desastre de saúde global gerou oportunidades para mudar a forma como ensina-se a matemática nas escolas. A educação teve que migrar para um ambiente online devido à pandemia (Crawford et al., 2020). A Comissão de Ensino Superior das Filipinas (CHED) recomendou que as instituições filipinas de ensino superior implementassem métodos de ensino a distância para suas aulas, com o uso de tecnologia educacional, para continuar o ano letivo, apesar do fechamento das escolas.

A aprendizagem online é a educação através da Internet. O ensino online é apenas um tipo de ensino a distância e se aplica a qualquer ensino que ocorra remotamente e não em uma sala de aula tradicional, onde o conteúdo é entregue online e os alunos podem fazer qualquer tipo de curso.

2.1. ESTUDO DE NABAYRA

Nesta arena educacional criada pela pandemia da Covid-19, o processo de ensino tem sido bastante afetado, o que não descarta a educação em matemática. Educadores do ensino fundamental ao superior foram forçados a mudar repentinamente para o ensino online e à distância, agravando seus desafios profissionais. Portanto, para garantir a continuidade do aprendizado, os professores de matemática tiveram que inovar o ensino, incentivar estratégias inovadoras e criar oportunidades de aprendizado por meio de materiais habilitados por tecnologia, como vídeos. Os vídeos produzidos por professores são úteis para que os alunos reflitam seu progresso de aprendizagem por meio da autoavaliação, como uma das características dos vídeos, tornando o aprendizado de matemática flexível em termos de tempo e lugar, personalizando o aprendizado de matemática por meio da presença social dos professores (NABAYRA, Jahfet et al., 2022). Os professores simplificaram os conceitos matemáticos por meio de discussões extensas e estimularam o interesse dos alunos em como a matemática pode ser divertida, útil e importante no contexto diário. Portanto, as instituições de ensino, especialmente universidades e faculdades, devem considerar a oferta de cursos de curta duração e atividades de desenvolvimento profissional para que os professores aprimorem suas habilidades de adaptação ao novo sistema educacional normal e concebam técnicas de ensinamentos adequadas (por exemplo, vídeos, podcasts, palestras, etc.) (NABAYRA, Jahfet et al., 2022).

2.2. ESTUDO DE MARFUAH

Para ajudar no ensino de matemática no período pandêmico, intitulado informalmente como “novo normal”, foi demandado que os professores sejam desenvolvedores eficazes de recursos

baseados em tecnologia. Estas permitirão que os alunos enriqueçam sua experiência com aprendizado significativo de matemática online em meio à pandemia. Com base no estudo de Tyaningsih et al. (2020), pesquisas online e entrevistas com alunos sobre aprendizagem on-line sugerem que algumas das vantagens da aprendizagem neste modelo são: serem versáteis (podem ser feitas a qualquer hora, em qualquer lugar) e amigáveis aos alunos. Além disso, o uso da aprendizagem online nas Filipinas enfrenta desafios distintos, especialmente nos cursos de matemática.

A pesquisa de Arianti e Santoso (2021) descobriu que os alunos tiveram uma resposta positiva média mais alta à matemática antes do aprendizado online do que após o aprendizado online. Os desafios que os alunos enfrentam ao se envolverem no aprendizado on-line incluem a falta de materiais didáticos sobre como lidar com os problemas dos professores. Nas Filipinas que os estudantes universitários ainda preferem um processo de aprendizagem em que os professores discutem as aulas e depois realizam avaliações. Portanto, as instituições educacionais precisam treinar professores em aprendizado online, livros didáticos e mídia interativa de aprendizado (SYAUQI et al., 2020).

O trabalho de professores de matemática é complexo, portanto sua área de conhecimento de matemática acadêmica pode mudar devido ao foco em funções administrativas em instituições de ensino. À medida que os professores se concentram simultaneamente em suas funções de serviço escolar, o desenvolvimento do conhecimento técnico e matemático está avançando rapidamente em relação ao que os professores aprendem na educação anterior ao trabalho na educação. Portanto, é natural pedir aos professores que melhorem suas habilidades.

Devido à diferença de meio, a situação da aprendizagem online é, sem dúvida, diferente da aprendizagem presencial. A meta-paradigma, portanto, deve acomodar a meta-tecnologia-paradigma, a capacidade dos educadores de analisar de forma abrangente às interações instrucionais, as interações instrucionais e as expectativas para o uso instrucional da tecnologia em contextos de aprendizagem. Neste estudo, os componentes do sistema de ensino foram os formadores de professores, participantes com conhecimentos acadêmicos sobre multiplicação de matrizes, e professores (MARFUAH, Marfuah et al., 2022). Este autor analisou o conhecimento acadêmico, fez uma análise pedagógica e uma análise técnica como ferramentas de ensino. Os resultados dos apresentados foram para a validação externa do desenho da situação de aprendizagem:

A Análise do Conhecimento Acadêmico da Multiplicação de Matrizes;

O conceito de matriz é um dos conhecimentos acadêmicos essenciais em matemática;

A multiplicação de matrizes é uma disciplina obrigatória no currículo do ensino médio indonésio (16-18 anos) (Ministério da Educação e Cultura Indonésio, 2018). No entanto, a definição de

multiplicação de matrizes no currículo do ensino médio é um conceito abstrato e procedimental pronto para o uso;

A multiplicação de matrizes no currículo do ensino médio indonésio leva à resolução de sistemas de equações lineares.

O conhecimento acadêmico continua a evoluir com a tecnologia, portanto, cada vez mais pesquisas apoiam tecnologias emergentes para apoiar a visualização de conceitos matriciais no ensino superior. O processo de aprendizagem inicia-se com uma pergunta disparadora, seguida da construção de tarefas que auxiliam os alunos no processo de ação, formulação, validação e institucionalização, possibilitando que eles desenvolvam seus conhecimentos. Como os professores em serviço são aprendizes adultos, a pedagogia deve ser considerada ao formar interações pedagógicas.

A pedagogia da aprendizagem de adultos se concentra em princípios de respeito, como a curiosidade do aluno sobre a informação, autonomia na aprendizagem, experiência anterior, preparação, instrução e motivação. A análise das necessidades de tecnologia está centrada nas tecnologias que suportam interações pedagógicas, interações pedagógicas e expectativas pedagógicas. Em particular, são necessárias técnicas para facilitar a construção de conhecimento, no exemplo de visualização de multiplicação de matrizes em um ambiente online. A tecnologia desempenha dois papéis proeminentes na aprendizagem da matemática: a tecnologia que fornece um ambiente de feedback e a tecnologia que realiza tarefas matemáticas. Portanto, o *design* combina o Moodle como o *Learning Management System* (LMS) e o GeoGebra Classroom como o *Task Response System* (TRS).

O estudo de Marfuah et al. (2022) descreve ainda, o processo de fornecer um ambiente de aprendizado online para professores de matemática em serviço para facilitar o ensino superior durante a pandemia de COVID-19, aprimorando seu conhecimento externo sobre a transposição de multiplicação de matrizes.

O processo começa com uma análise do aprendizado esperado, seguida por uma análise de um tecnólogo meta-instrucional, seguida por uma análise retrospectiva. Ao analisar situações prospectivas de aprendizagem, desenvolveu-se o conhecimento de epistemologia de referência e análise pedagógica. Em seguida, foi desenhada uma trajetória de aprendizado e antecipação envolvendo técnicas. O *design* da situação de aprendizagem combina o Moodle como ambiente de *feedback* e o GeoGebra Classroom como sistema de resposta à tarefa. Discussões de grupos focais foram conduzidas para garantir a validade da situação de aprendizagem esperada. A análise instrucional meta-técnica mostra o papel da visualização no uso da tecnologia na instrução e nas interações instrucionais. Também revela evidências de como o ambiente de aprendizagem facilita ou

dificulta a aprendizagem. Por fim, uma análise retrospectiva sugere algumas melhorias para o aprendizado futuro.

Embora os perfis de aprendizagem neste estudo sejam particularmente relevantes para o contexto sociocultural das instituições educacionais indonésias, os resultados têm o potencial de ser um trunfo para a sustentabilidade a longo prazo do *e-learning* em programas de desenvolvimento profissional de professores, especialmente aqueles destinados a melhorar matemática ou outras disciplinas do conhecimento (MARFUAH, Marfuah et al., 2022).

2.3. ESTUDO DE WULANDARI

A matemática é uma das disciplinas que os alunos, principalmente os de graduação, mais deveriam estudar. A origem do termo *e-learning* não é clara, mas acredita-se que o termo exista desde a década de 1980 (Aslan, 2011). O termo *e-learning* é tão amplamente entendido que muitos especialistas descrevem a definição de *e-learning* de diferentes perspectivas. A definição de *e-learning* de acordo com AlAdwan, Al-Adwan, & Smedley (2013) é a descrição do uso da tecnologia no processo de aprendizagem, referindo-se a uma rede de tecnologias da *Internet* que permitem que o uso seja instantaneamente, facilmente armazenado, informações recuperadas e compartilhadas com outros usuários. Segundo outro ponto de vista (Šumak, Heričko, & Pušnik, 2011), a aprendizagem é o uso da tecnologia, seja na *Internet* ou *online*, para que os usuários possam acessar a aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar. Em geral, o *e-learning* ainda requer aprender a partir dos meios de comunicação, especialmente computadores e outros recursos de aprendizagem disponíveis para professores e alunos.

Os alunos também podem compartilhar informações entre si e ter acesso ao tópico a qualquer momento. De acordo com (Nortvig, Petersen, & Balle, 2018), o *e-learning* tem três funções no apoio à aprendizagem em sala de aula:

1) Suplementar: Se os alunos são livres para escolher se querem usar materiais de *e-learning*, diz-se que eles podem ser usados como um suplemento. Nesse caso, os alunos não precisam ter acesso ao material. Embora seja opcional, os alunos que o utilizarem definitivamente obterão conhecimento ou insights adicionais.

2) Complementar: Diz-se que o *e-learning* de materiais complementa os materiais de aprendizagem que os alunos recebem na sala de aula se programados para complementá-los. Além disso, os materiais de *e-learning* são programados para complementar os materiais corretivos. Se os alunos pudessem entender rapidamente o tópico quando ensinado presencialmente, eles teriam acesso a materiais de *e-learning* desenvolvidos especificamente para eles, como um remédio. O

objetivo é aprimorar ainda mais o domínio dos assuntos ensinados em sala de aula. Como um programa corretivo, se os alunos não conseguirem entender o material da sala de aula, há uma oportunidade de utilizar materiais de *e-learning* projetados especificamente para eles. Isto facilita para os alunos a compreensão dos tópicos apresentados em aula.

3) Substâncias (substitutas): Se o *e-learning* é feito como um substituto para atividades de aprendizagem, com o uso de atividades de aprendizagem, pode-se dizer que é um substituto. Existem três modos para escolher, a saber:

- (a) aprendizagem em turma inteira (tradicional),
- (b) sala de aula em parte tradicional e parte na internet, ou
- (c) acesso total à internet.

Com base na descrição do estudo teórico acima, WULANDARI, Novita et al. (2021) concluíram que os papéis da aprendizagem e da aprendizagem da matemática são os seguintes:

a) O *e-learning* torna mais fácil para os professores criar efetivamente aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar, sem as restrições de espaço e tempo.

b) A aprendizagem *e-learning* desempenha um papel na criação de uma nova atmosfera de aprendizagem que lhe interessa.

c) O *e-learning* desempenha um papel na melhoria do interesse dos alunos pela aprendizagem e utiliza a aprendizagem de acordo com o tempo.

d) O *e-learning* desempenha um papel na melhoria das habilidades de pensamento dos alunos que são mais criativos através da variedade de materiais de referência que recebem.

e) *e-learning* como segunda fonte de aprendizagem para os alunos.

f) O *e-learning* desempenha o papel de facilitar aos alunos a resolução de problemas matemáticos numéricos avançados no contexto de várias aplicações de cálculo. (WULANDARI, Novita et al. 2021).

3. ANÁLISES DOS CENÁRIOS ATUAIS

A partir dos relatos das publicações destacadas anteriormente, é possível perceber e inferir que há uma concordância entre os autores sobre a efetividade do ensino virtual e remoto. Os autores entendem que é possível a transferência de conhecimento com o uso de tecnologias e ambientes virtuais.

Notório também que as notas dos alunos sofreram variação entre ambientes presencial e remoto, sendo que as notas do ensino remoto foram menores do que as observadas no ensino virtual. O ambiente virtual foi taxado como uma extensão das atividades acadêmicas e como uma possibilidade

de nivelamento dos conhecimentos, já que aos alunos atrasados pode-se enviar materiais extras de revisões e aos alunos adiantados, materiais extras com atividades e exercícios.

No que tange os professores, os autores mostraram que a capacitação contínua é fator importante e que não pode ser negligenciado. Também foi destacado a questão de que o professor, antes de se tornar profissional da educação, se desenvolve mais do que após iniciar na docência. Este fato, segundo eles, se dá pela carga de serviços diversos relacionados à docência que o impedem de continuar os estudos e seu desenvolvimento fica estagnado.

4. RELATOS DE EXPERIÊNCIA NO ENSINO REMOTO DE DISCIPLINAS DE CÁLCULO

Esta seção tem como foco o relato, sem opinião a favor ou contra, das experiências deste autor com a migração do ambiente acadêmico presencial para o ambiente remoto.

Até março de 2020 as aulas que ministrei, tanto em instituições privadas quanto em uma instituição pública de ensino, eram presenciais e decorriam na normalidade costumeira do ambiente acadêmico brasileiro. Em abril de 2020 foi decretado o fechamento de comércios e escolas para minimizar o contágio pela COVID-19 e as instituições de ensino tiveram que se adequar a outra forma de aulas. A maioria das instituições de ensino públicas parou de funcionar aguardando que os decretos seriam rapidamente suspensos e voltaríamos a normalidade. Este não foi o caso das instituições de ensino em que eu lecionava. Tanto a particular quanto a pública fizeram uma migração instantânea para o ambiente remoto. Esta migração foi feita com a compra de pacotes de serviços como Zoom Meeting® e Google for Education®. O conhecimento aos professores nestas plataformas e neste novo meio de ensinar foi difundido aos poucos, o que gerou problemas diversos, como por exemplo a recusa em utilizar estas plataformas e tentativas de uso apenas de redes sociais para o papel de ensino.

Eu já tinha conhecimento nestas plataformas virtuais, então imediatamente pude iniciar o seu uso. Porém, esta era apenas uma das vias do ensino aprendizagem, já que a outra ponta é o aluno, que também precisava possuir as ferramentas necessárias para o acesso, não só aos programas, mas também à própria internet.

As instituições começaram a fornecer recursos tecnológicos para que os alunos pudessem acessar os conteúdos e participar das aulas. Havia dois tipos de aulas, síncronas e assíncronas. Nas aulas síncronas, os encontros virtuais eram ao vivo, em tempo real, com a possibilidade de interação imediata entre os alunos e o professor. Porém, em todo o tempo de uso do meio remoto, pude observar que menos de 5% dos alunos faziam qualquer interação com o professor. O outro modelo de aula era o assíncrono, no qual eram gravados vídeos e disponibilizados juntamente com apostilas e atividades.

Na instituição pública havia limitações quanto a atividades síncronas, ao vivo. Estas eram proibidas porque alguns alunos que tivessem qualquer problema de acesso ou conexão poderiam perder e seriam prejudicados em suas notas. Então todas as atividades eram disponibilizadas de forma assíncrona com prazos de até sete dias para sua conclusão e entrega.

Como processo de ensino de disciplinas que envolviam cálculo, havia uma grande limitação e dificuldade para ministrar o conteúdo. O ambiente virtual necessita de tecnologias, muitas vezes de alto custo, para uma melhor interação. É o caso de lousas virtuais ou mesas de desenho. Por falta deste recurso, era necessário um foco maior em teorias e explicações do que em efetivos exemplos de resoluções de problemas matemáticos simples e complexos. Estes limitantes acarretaram uma grande perda de conteúdo prático e, por conta disso, mediocrização das avaliações.

Com processos de avaliação mais flexíveis em questão de horários e acesso, redução drástica no grau de dificuldade dos problemas propostos e dificuldade na correção, houve um aumento nas notas dos alunos, diferentemente do ocorrido nos estudos internacionais percorridos aqui.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Comparando as experiências mostradas nas publicações dos autores relacionados neste trabalho com as experiências práticas deste professor, foi possível identificar discrepâncias no modo de operação, nas notas e na consciência de necessidade de aprimoramento dos docentes. Enquanto em outros países há a preocupação perene em manter os professores treinados e munidos de tecnologia para o ensino, no Brasil se verifica a articulação de normas que facilitem a aprovação do aluno.

Há uma grande oportunidade quando se verifica a capacidade de difusão do conhecimento via *internet*. Para todos os autores listados, é fato que houve uma evolução nos métodos de ensino aprendizagem. Para o âmbito nacional, esta evolução, para comparar-se com outros países mais desenvolvidos, necessita de investimento e um direcionamento efetivo.

A transposição de paradigmas, como notas para aprovação, métodos de avaliação e meios de ensino aprendizagem é percurso necessário para a evolução da educação da matemática. A utilização de *softwares* também pode ser de grande ajuda para professores e alunos, quando o professor não mais se sentir ameaçado por este tipo de tecnologia.

REFERÊNCIAS

ASLAN, İsmail. Exact and explicit solutions to nonlinear evolution equations using the division theorem. **Applied mathematics and computation**, v. 217, n. 20, p. 8134-8139, 2011.

AL-ADWAN, Amer; AL-ADWAN, Ahmad; SMEDLEY, Jo. Exploring students acceptance of e-learning using Technology Acceptance Model in Jordanian universities. **International Journal of Education and Development using ICT**, v. 9, n. 2, 2013.

CRAWFORD, Joseph et al. COVID-19: 20 countries' higher education intra-period digital pedagogy responses. **Journal of Applied Learning & Teaching**, v. 3, n. 1, p. 1-20, 2020.

KETHEESWARAN, K. et al. THE IMPACT OF COVID-19 OUTBREAK ON SCHOOL E-LEARNING SYSTEM. **Isagoge-Journal of Humanities and Social Sciences**, v. 2, n. 1, 2022.

MARFUAH, Marfuah et al. Providing Online Learning Situations for In-Service Mathematics Teachers' External Transposition Knowledge During COVID-19 Pandemic: Case of Indonesia. **Electronic Journal of e-Learning**, v. 20, n. 1, p. pp69-84, 2022.

MEYERHOFF, Peter. 4E Cognition & Elementary Math. 2022.

MORAIS, Ione Rodrigues Diniz et al. Ensino remoto emergencial: orientações básicas para elaboração do plano de aula. 2020.

NABAYRA, Jahfet et al. Mathematics Learning in the New Normal Through Teacher-Created Videos: The Freshmen University Students' Experience. **International Journal of Arts and Humanities Studies**, v. 2, n. 1, p. 22-27, 2022.

NORTVIG, Anne-Mette; PETERSEN, Anne Kristine; BALLE, Søren Hattesen. A Literature Review of the Factors Influencing E-Learning and Blended Learning in Relation to Learning Outcome, Student Satisfaction and Engagement. **Electronic Journal of E-learning**, v. 16, n. 1, p. pp46-55-pp46-55, 2018.

ORHANI, Senad. Integration Technology in Math Lessons.

TYANINGSIH, Ratna Yulis; BAIDOWI, Baidowi; MAULYDA, Mohammad Archi. Integration of Character Education in Basic Mathematics Learning in the Digital Age. In: **1st Annual Conference on Education and Social Sciences (ACCESS 2019)**. Atlantis Press, 2020. p. 156-160.

SUSILA, Arif et al. Characterization of durian (*Durio zibethinus*) monthok from Blora, Central Java, Indonesia. In: **E3S Web of Conferences**. EDP Sciences, 2021.

SYAUQI, Khusni; MUNADI, Sudji; TRIYONO, Mochamad Bruri. Students' Perceptions toward Vocational Education on Online Learning during the COVID-19 Pandemic. **International Journal of Evaluation and Research in Education**, v. 9, n. 4, p. 881-886, 2020.

WULANDARI, Novita et al. The Role of E-Learning in Mathematics Learning at Muhammadiyah Sorong University of Education. **Journal Research of Social, Science, Economics, and Management**, v. 1, n. 6, p. 646-655, 2022.

ŠUMAK, Boštjan; HERIČKO, Marjan; PUŠNIK, Maja. A meta-analysis of e-learning technology acceptance: The role of user types and e-learning technology types. **Computers in human behavior**, v. 27, n. 6, p. 2067-2077, 2011.